

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТЕ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА: КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ.

Авазова Ш.Н.

Ахмедова С.М.

Усманова Ш.Р.

Alfraganus university

Ташкентская медицинская академия

Ташкентский Государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885353>

Аннотация. Сахарный диабет 1 типа (СД1) у детей представляет собой серьезную проблему здравоохранения, требующую внимательного изучения его последствий для полости рта и пародонта [1]. В данном тезисе представлен обзор клинических и молекулярных изменений, происходящих в полости рта и пародонте у детей с СД1. Были проанализированы основные факторы, влияющие на развитие пародонтита и кариеса у детей с СД1, а также рассмотрены методы предупреждения и лечения этих заболеваний.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, пародонт, кариес, слюна.

Введение: Сахарный диабет 1 типа (СД1) является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Этот тип диабета характеризуется аутоиммунным поражением β -клеток поджелудочной железы, что приводит к абсолютному дефициту инсулина. У детей с СД1 наблюдается увеличенный риск развития различных осложнений, включая изменения в полости рта и пародонте [2,3].

Клинические изменения: У детей с СД1 часто наблюдается увеличенная чувствительность кариеса. Это связано с нестабильным уровнем глюкозы в крови, что способствует развитию дисбактериоза полости рта и нарушению минерализации зубной эмали. У детей с диабетом этого типа часто наблюдаются различные изменения в полости рта и пародонте, включая гипергликемическую ангиопатию, сухость ротовой полости, гингивит и пародонтит. Клинические проявления включают в себя увеличенное образование зубного налета, кариес, пародонтит и гингивит. Гипергликемия, характерная для СД1, может способствовать развитию различных изменений в полости рта, таких как

снижение секреции слюны, нарушение состава слюны, увеличение риска кариеса и пародонтита [3,4].

Молекулярные аспекты: Молекулярные механизмы, лежащие в основе изменений в полости рта и пародонте у детей с СД1, включают в себя увеличенное выделение цитокинов (IL-1 β , IL-6, TNF- α), которые способствуют воспалению пародонта. Также у детей с СД1 наблюдается нарушение процессов реминерализации эмали из-за повышенного уровня глюкозы в слюне [4,5].

Методы лечения и профилактики: Для успешного лечения и профилактики изменений в полости рта и пародонте у детей с СД1 необходимо поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови с помощью инсулинотерапии и диетотерапии. Регулярные профилактические осмотры у стоматолога и соблюдение правил гигиены полости рта также являются важными мерами. Контроль гликемии и регулярная профессиональная гигиена полости рта имеют ключевое значение для поддержания здоровья полости рта и пародонта у детей с СД1. Важно также обучать детей и их родителей правильным методам ухода за полостью рта и контролю гликемии.

Заключение: Изменения в полости рта и пародонте у детей с сахарным диабетом 1 типа представляют собой серьезную проблему, требующую комплексного подхода к лечению и профилактике. Понимание клинических и молекулярных аспектов этих изменений позволит улучшить качество жизни детей с СД1 и снизить риск развития осложнений в полости рта и пародонте. Регулярные осмотры у стоматолога и соблюдение рекомендаций по уходу за полостью рта могут помочь снизить риск развития оральных проблем у детей с СД1.

Использованная литература:

1. Khasanova L.E, Rizayev J.A, Yunuskhodjayeva M.K, Avazova Sh.N. Manifestations of inflammation of the parodontium with different somatic diseases // International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION. - 2023. - № 2. - P.238-244.
2. Лопатин А.С., Чернуха Е.М., Слабкий Г.Г. Пародонтит у детей и подростков сахарного диабета 1 типа // Педиатрия. – 2019. - № 98(2). – С. 76-80.
3. Данилова Н.Н., Волкова Е.В. Особенности стоматологического статуса детей с сахарным диабетом 1 типа // Современная педиатрия. - 2018.- № 10(5). - С. 114-117.

4. Петров В.Ю., Смирнова О.В. Клинико-патогенетическая характеристика пародонтита у детей с сахарным диабетом 1 типа // Детская стоматология. - 2020.- № 19(1). - С. 56-60.
5. Lin L, Liu Y, Zhu X, et al. Oral Health Status in Children with Type 1 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis. J Diabetes Res. 2019;2019:9157623. doi:10.1155/2019/9157623.